

UN CATALOGUE PARTICIPATIF EN LIGNE POUR LE PARTAGE DE DONNÉES

**ENVIE DE SAVOIR CE QUE
CONTIENT CE COFFRE AUX
TRÉSORS ?**

des MÉTADONNÉES, qui incluent :

- les liens et les informations à propos des jeux de données ;
 - des mécanismes d'amélioration des métadonnées à travers une approche participative de type 'Edit on Git'* ;
 - des outils de recherche
- *Edit on Git : voir le fonctionnement et la procédure, ainsi que les tutoriels

COMMENT Y ACCÉDER ?
<https://catalogue.ejpsoil.eu>

BON À SAVOIR :

Les enregistrements de métadonnées sont stockés dans un format MCF pratique, une convention de métadonnées de la communauté geopython, qui est un sous-ensemble compatible de la norme ISO19115. Si vous préférez un éditeur guidé, envisagez de modifier l'enregistrement en utilisant mdme.

AUTEURS

Work Package 6 de l'EJP SOIL
DOI : 10.5281/zenodo.14791149

Un outil durable

Le catalogue fournit une vue d'ensemble et permet de mieux trouver les jeux de données pédologiques pertinents qui font autorité et qui peuvent être utilisés par la Mission Sol et ses projets, d'autres projets de recherche pédologique, des chercheurs individuels et par les autorités locales, régionales, nationales et européennes. L'accès aux métadonnées ne fait l'objet d'aucune restriction et est donc utile à l'ensemble de la communauté pédologique de l'UE et aux domaines adjacents. Le catalogue EJP SOIL sera transféré en 2025 à l'Observatoire européen des sols.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

L'avantage unique du catalogue réside dans sa capacité à incorporer des métadonnées provenant de jeux de données sur les sols stockés dans les principaux entrepôts en Europe, tels que ZENODO, Cordis, les entrepôts nationaux, l'ESDAC, et le portail de données INSPIRE, si les administrateurs le choisissent.

Cela améliore la rapidité et l'efficacité des recherches pour les utilisateurs en Europe. De cette façon, il complète les principaux catalogues de métadonnées tels que l'ISRIC, l'ESDAC et le GSP, en se concentrant spécifiquement sur les données de sols en Europe. Après l'achèvement du programme EJP SOIL en janvier 2025, le contenu des métadonnées et le logiciel seront mis à la disposition de l'ESDAC/EUSO en vue de leur réutilisation.

Afin de soutenir le référentiel de connaissances et de données de la mission Soils de l'UE, le projet SoilWise reprendra le contenu du catalogue et le logiciel et poursuivra son enrichissement avec des métadonnées, des données non géographiques et des sources.

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

PROGRAMME CADRE EJP SOIL - WP6

L'objectif de ce work-package est de développer une base de connaissances et une base de données convenues afin d'améliorer la contribution européenne aux rapports internationaux sur les sols et la précision des politiques agricoles européennes.

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Soutenir l'harmonisation des informations sur les sols en Europe, y compris pour les rapports internationaux

Mission Sol : Améliorer la connaissance des sols dans la société à travers les États membres

LUMIÈRE SUR :
Le catalogue de l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

